

происходящие в сети при таком КЗ, во многом зависят от режима работы нейтрали этой сети.

Случаи однофазных замыканий на землю могут быть самыми разными, но все они происходят из-за нарушения передаточной аппаратуры электроустановок, особенно на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Нарушение изоляции может произойти из-за ее старения, а также механических последствий на электроустановке, чаще всего это происходит при значительных земляных работах или падении ветки дерева на ВЛ и т.п.

В странах СНГ в сетях напряжением 6-35 кВ применяются режим нейтрали изолированный от земли.

Методы прошлого века

Индивидуальные защиты наиболее просты, но при этом имеют высокий процент ложных срабатываний.

1. Защита по току нулевой последовательности.

Наиболее простой и распространенной из защит от ОЗЗ является токовая индивидуальная защита нулевой последовательности, реагирующая на ток нулевой последовательности (далее НП) рабочей частоты. Однако для обеспечения условий селективности действия эти защиты должны иметь отстройку от собственного емкостного тока фидера, с учетом бросков емкостного тока в момент включения ограничивает чувствительность защиты.

Рис.1. Схема замещения нулевой последовательности трансформатора с соединением обмоток трансформатора «звезда – треугольник»

В общем случае индивидуальная ненаправленная максимальная токовая защита от ОЗЗ может быть эффективна только в установках с большим количеством соединений, присоединяемых к секции, каждое из которых имеет малый емкостной ток. Тогда отстройка от этого тока не приведет к недопустимому снижению чувствительности. Этот случай характерен, например, для цехов предприятий с большим количеством маломощных электродвигателей, соединенных короткими кабелями. Однако если в такой сети установлен дугогасительный реактор, то защита, построенная по этому принципу, не способна обеспечить устойчивую работу, так как будет компенсироваться емкостный ток 50 Гц поврежденного соединения.

Рис.2. Заземления нейтрали через сопротивление

2.Токовая направленная защита нулевой последовательности.

Защиты, использующие только один сигнал тока НП, несмотря на свою простоту, существенные явления, которые приводят к их неселективным действиям. В ходе последовательного повышения эффективности стали использоваться два защитных сигнала – ток и напряжение НП для определения направлений. Большое число направленных защит реагируют на направление мощности нулевой последовательности в установленном режиме. Чувствительность таких защит выше, чем ненаправленных, так как их ток отключается только от тока небаланса в максимальном рабочем режиме, а отстройка защиты от собственной ёмкостной линии тока не требуется, поскольку от этого тока она отстроена глобально. Общим

недостатком защитного типа являются неселективные действия или отказы в действиях при перемежающихся дуговых ОЗЗ.

3. Защита активной мощности нулевой последовательности.

Другим методом определения неисправного присоединения по сигналам тока и напряжения ЛП является расчет активной мощности нулевой последовательности в установившемся режиме. Защиты, реализованные по этому принципу, имеют более высокую стабильность работы в режимах с прерывистой дугой в месте КЗ и в большей степени настроены от емкостных бросков тока в переходных процессах. Обеспечить стабильное функционирование таких защит можно в основном в сетях с резистивным заземлением нейтрали.

4. Защита нулевой последовательности по токам высших гармоник.

Поскольку основным недостатком защит, использующих токи и напряжения НП промышленной частоты, является то, что они не способны работать в сетях с компенсированной нейтралью из-за отсутствия стабильного полезного сигнала частотой 50 Гц, были разработаны защиты от однофазных замыканий на землю, которые реагируют на высшие гармоники электрических величин. При дуговых замыканиях содержание высших гармоник в сети резко возрастает, особенно в токе поврежденной линии, где их доля значительно больше, чем в токах нулевой последовательности неповрежденных линий. Эти процессы наблюдаются в сетях всех типов заземления нейтрали.

Общие недостатки устройств, выполненных с использованием высших гармоник:

- вероятность обнаружения при ОЗЗ по переходным сопротивлениям;
- нестабильность состава и высший уровень гармоник в токе НП.

Особенности выявления не возбудимости при обнаружении замыканий на землю и возбуждения при нарушениях органов абсолютного измерения

гармоника возрастает в основном на крупных подстанциях и электростанциях с большим количеством присоединений.

5. Защита, реагирующая на наложенный ток.

Для повышения устойчивости защиты от однофазных замыканий на землю, реагирующих на ток замыкания не промышленной частоты, была разработана защита, реагирующая на наложенный ток. Наложённый ток может быть как выше, так и ниже частоты сети. Для создания тока повышенной частоты можно использовать нелинейное сопротивление, включенное между нейтралью сети и землей. Однако такая компоновка значительно увеличивает стоимость таких защит и может снизить надежность защиты. Также можно отметить, что в токах подключения в нормальном режиме может присутствовать значительная высокочастотная составляющая. В первую очередь это касается сетей, связанных с отраслями, имеющими нелинейную нагрузку. В таких случаях описанный способ защиты непригоден. Кроме того, как показывают некоторые исследования, гармоники с частотой 100 Гц появляются почти в 2 раза чаще, чем, например, с частотой 25 Гц и их амплитуды значительно больше.

Рис.3. Сеть с изолированной нейтралью - токи при КЗ на землю фазы L₃

К основным недостаткам защит, реагирующих на наложенный ток частотой ниже промышленной, можно отнести необходимость включения в нейтраль сети специального устройства для создания управляющего тока, а также влияние на стабильность работы. Защита, увеличивающаяся с уменьшением рабочей частоты, усложнение схемы первичной коммутации из-за необходимости подключения наложенного источника тока и сложность подключения вспомогательного источника тока при использовании в сети нескольких, установленных на разных объектах. Также возникают трудности отстройки от собственных гармонических составляющих при токах внешней дуги прерывистых цепей, в которых спектр тока зависит от параметров сети и режима заземления ее нейтрали.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. С.А. Ерошенко, А.О. Егоров, М.Д. Сенюк, М.Р. Загидулин,

К.А. Зиновьев, А.И. Хальясмаа. Расчет токов коротких замыканий в энергосистемах : учеб. пособие / С.А. Ерошенко [и др.]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.

2. Журнал «International journal of Advanced Researchh in Science, Engineering and Technology» India dekabr 2019 12229-12233 betlar. Analysis of Subharmonic Oscillations of the Third Order in Three-Phase Circuits with a Separate Ferromagnetic Element кшвлпу.

Литература:

3. Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. М.:НТФ «Энергопрогресс». //Приложение к журналу, «Энергетик», выпуск 11(35) 2001, 102 с.